

Гоголева Т.Н., Матершева В.В., Юрова Е.С.
Воронеж, ВГУ

ЭКОНОМИКА ДОВЕРИЯ, КЛИЕНТОЦЕНТРИЧНОСТЬ И LOVEMARK

Мировая экономика в настоящее время демонстрирует высокий уровень неопределенности и турбулентности. Поэтому важным фактором успешного долгосрочного функционирования компании является доверие к ней и ее продукции со стороны потребителей. Доверие выступает своеобразным нематериальным активом. В это связи важно исследовать факторы и механизмы, способствующие возникновению и «удержанию» доверия. Прежде всего это достигается за счет повышения качества производимых благ, открытости и достоверности в отношении с потребителями, лояльности к клиенту, а также повышения и более широкой демонстрации социальной ответственности.

«Экономика доверия» в качестве объекта исследования рассматривает доверие потребителей к продукции, репутации фирм, бренду с одной стороны, и с другой – доверие самих фирм к своим клиентам. Предметом исследования выступают механизмы и факторы формирования доверия между экономическими агентами. Выстраивание стратегий, сочетающих концепцию максимизации прибыли и доверие потребителей, становится необходимым условием долгосрочной успешности фирм. В этой связи формирование брендов и целых экосистем, поддержание их имиджа является важным условием успешности и устойчивости фирм на рынке.

Потребители приобретают уверенность при выборе благ, возникает доверительная привязанность и т.д. Вместе с тем, чрезмерная «зависимость» от бренда в определенной степени нарушает суверенитет потребителя, мешает переключению на продукты других брендов. Кроме того, доверие «стоит дорого», и это часто сказывается на увеличении стоимости продукта.

С позиции экономики доверия у потребителей происходит формирование долгосрочных предпочтений.

Для формирования доверия все больше используются цифровые технологиями, поскольку позволяет использовать новые возможности для измерения и анализа уровня доверия потребителей. Успешное управление экономикой доверия может сделать бренд важным преимуществом компании на рынке. Потеря доверия может привести к серьезным финансовым и репутационным рискам. Таким образом, «экономика доверия» является сложным и многосторонним феноменом, в котором есть как положительные, так и отрицательные стороны. Умение находить верные решения определяет, сможет ли бренд использоваться длительное время или исчезнет.

Долгосрочное успешное формирование доверия среди транснациональных компаний (ТНК) демонстрирует деятельность ряда зарубежных и отечественных компаний.

Компания «Apple» смогла завоевать доверие потребителей благодаря высокому качеству продукции, постоянному улучшению технических характеристик и превосходному обслуживанию. Несмотря на высокие цены, люди продолжают покупать продукты Apple, полагаясь на стабильность и надежность бренда. Компания «Unilever», производитель потребительских товаров постоянно совершенствует экологическую устойчивость своих продуктов, что укрепляет доверие к бренду среди осведомленных потребителей.

Примерами успешного доверия в банковской сфере является деятельность компании «Singapore's DBS Bank»: один из самых безопасных банков в мире, завоевал доверие потребителей стабильностью, инновациями и высоким уровнем обслуживания.

В определенные периоды своего существования с потерей доверия среди ТНК столкнулись «Facebook» и «Volkswagen». «Facebook» (ныне Meta) в результате разбирательства по вопросам о защите персональных данных значительно подорвали доверие к социальной сети. Для «Volkswagen» выявление манипуляций с данными о выбросах у дизельных автомобилей привели к серьезному ущербу репутации и финансовым потерям. В обоих случаях потеря доверия привела к снижению рыночной стоимости и потерям на продажах, что подтверждает значительную важность доверия в современной экономике.

Поэтому сохранение доверия является критически важным для долгосрочного процветания и стабильности любой экономики в разных сферах деятельности.

Формирование успешного доверия в российских компаниях продолжает демонстрировать Сбербанк.

Сбербанк является крупнейшим банком в России и занимает важное место в финансовой системе страны. Он завоевал доверие миллионов российских граждан через широкую сеть отделений, высокий уровень обслуживания и стабильность работы. «Сбербанк» активно инвестирует в технологии, что позволяет ему предложить клиентам передовые финансовые продукты и услуги. Эти факторы, в сочетании с эффективным управлением и прозрачной корпоративной политикой, делают Сбербанк символом надежности и стабильности в Российской Федерации.

«Сбер» стал экосистемой, в которой потребитель, является главным действующим лицом, наилучшее удовлетворение запросов которого выступает приоритетной целью деятельности компании.

Современное развитие технологий диктует новые конкурентные условия и требования к бизнес-моделям. В цифровую эпоху конкуренция выходит на новый уровень. Компании вынуждены бороться за долю в

«кошельке» клиента. В этой связи трендами становятся такие понятия как клиентоцентричность и экосистемный подход [1].

Трансформация от продуктоцентричной организации к клиентоцентричному подходу проявляется в переходе от отдельных, часто конкурирующих продуктов к персонализированным, адаптированным под потребность, продуктовым бандлам (bundle-комплект, набор). Изолированные процессы заменяются клиентскими путями. Происходит переход к контракту жизненного цикла (customer lifetime value). Внедряются новые паттерны работы по созданию лучшего клиентского опыта: предвидение изменений в жизни клиентов, их потребностей, более детальная персонализация предложения, выстраивание клиентского пути «глазами клиента».

Понимание потребностей клиента позволяет лучше и более полно выявить необходимое ему продуктивное предложение. Раньше, для того, чтобы купить подходящую квартиру или дом, человек пользовался услугами различных риэлторов, агентств недвижимости, недобросовестных инвесторов и т.д., с высоким риском стать обманутым; делал более или менее обоснованный выбор банка, предоставляющего ипотеку без «подводных камней» в виде прописанных мелким шрифтом дополнительных условий, выбирал самостоятельно страховую компанию, не всегда мог оценить правильность регистрации прав собственности на объект и т.д. Уже сегодня многие экосистемы объединяют все эти сервисы и предлагают клиенту комплексную услугу, включающую весь их спектр, тем самым успешно привлекают к себе деньги потребителей данных продуктов. Экосистемный подход предоставляет клиентам важные преимущества – удобство, выгоду, безопасность, надежность. Удобство экосистем определяется бесшовной идентификацией и единой платформой. Все сервисы узнают вас по единому клиентскому ID и как правило доступны из одного приложения. Есть сквозная поддержка клиентов, позволяющая предоставлять омниканальные консультации по любому из сервисов.

Совершенствуя свою деятельность, «Сбер» в настоящее время внедряет концепцию «Lovemark». Сама концепция, предложенная Кевином Робертсом, исходит из того, что существуют «обычные бренды», приобретаемые продукты которых вызывают доверие, но не вызывают особенных предпочтений и могут быть заменены на другие. Поэтому концепцию «брендов» следует заметить на концепцию «Lovemark». «Lovemark» – это любимые бренды, предполагающие эмоциональную связь с потребителем, позволяющие «заполучить» их лояльность.

На основе проведенного «Сбер» репрезентативного масштабного исследования удалось определить, что делает бренд любимым для российских потребителей. В результате которой родилась собственная концепция «Lovemark от Сбера», которая позволила выделить основные драйверы, способствующие формированию любви к бренду (смысловые, эмоциональные, рациональные).

Мировая практика уже накопила достаточно большую статистику успешных экосистем. Доверие к компании во многом определяется уровнем ее клиентоориентированности. Одной из самых успешных можно назвать компанию Apple. Единое пользовательское пространство для владельцев гаджетов позволяет предоставлять бесшовный доступ к множеству услуг – от Apple TV и iTunes до системы мобильных платежей Apple Pay и кредиток Apple Card.

Отечественные экосистемы (самые крупные из них) организуют реализацию повседневных потребностей клиента и включают в себя сервисы для шопинга, поездок, платежей и развлечений. Такие проекты развивают, в частности, «Сбер», «Яндекс», «Тинькофф», Mail.ru Group и МТС. По данным McKinsey экосистемные компании будут генерировать около 30% корпоративного дохода уже к 2025 году [1].

Скачок в развитии бизнес-моделей стал возможен благодаря глубокой цифровизации всех сфер повседневной жизни. Все благо потребитель получает через цифровые каналы. Эти действия оставляют цифровые следы, превращающиеся в огромные массивы информации и могут быть использованы для построения ML моделей и развития искусственного интеллекта.

С каждым годом происходит все большая персонализация и кастомизация продуктового предложения, в нашу жизнь института приходят виртуальные помощники и т.д. При выборе программы обучения потребители смогут выбирать между вузами и между близкими по ценностям компаниями.

Таким образом, дальнейшие изменения в рыночной среде будут происходить в направлении аффилизации с брендами, стимулируя устойчивое доверие потребителей, которым все сложнее будет переключаться от услуг одной компании к другой. В условиях неопределенности компаниям для успешного функционирования необходимо различными способами защитить своего клиента: осуществляя страхование сделок, заботясь о своей репутацию, предоставляя скидки, бонусы, осуществляя программу лояльности для них и их близких, а также предоставляя право наследования привилегий. Переход в другую компанию может лишить всех накопленных привилегий. Дети будут окружены интеллектуальными устройствами, в т.ч. подаренными компанией и т.д. Таким образом происходит поощрение клиентов на успешное долгосрочное взаимодействие и сотрудничество.

Список использованной литературы:

1. Матершева, В. В. Клиентоцентричное поведение как основа формирования экосистем / В. В. Матершева, С. Э. Курклинский, А. А. Копытов // Актуальные проблемы развития отраслевых рынков: национальный и региональный уровень : сборник статей VII Международной научно-практической конференции, Воронеж, 06 апреля 2023 года. – Воронеж: Издательско-полиграфический центр «Научная книга», 2023. – С. 111-113.